

DIREITOS EM SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS

SUMÁRIO

▪ Autoras

▪ Introdução

▪ Princípios do SUS

▪ Relevância

▪ Como procurar ajuda e níveis de atenção

▪ Considerações finais

▪ Referências

AUTORAS

Autoras:

Verônica Bessa de Paulo de Moura

**Prof.^a Dr.^a Rose Mary Costa Rosa
Andrade Silva**

Prof.^a Dr.^a Eliane Ramos Pereira

Laís Silva Sales do Amaral

Mônica Moura da Silveira Lima

Vilza Aparecida Handan de Deus

Contatos:

Instagram: @nucleo_de_pesquisa_fseh

Facebook: @nucleodepesquisafseh

Gmail:

nucleodepesquisafseh.uff@gmail.com

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu garantias fundamentais a todos os cidadãos brasileiros com a institucionalização de seus direitos e é nela que se encontra a base do Sistema de Saúde Brasileiro (SUS), referência mundial de programas de saúde.

.....

Princípios Éticos ou Doutrinários correspondem à universalização, integralidade e equidade.

.....

O princípio da universalização faz menção ao fato de que a saúde é um direito de todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação e outras características, e cabe ao Estado assegurar o acesso às ações e serviços.

.....

A Integralidade corresponde à busca em atender todas as necessidades dos indivíduos, vendo-os como um todo. Nesse sentido, inclui a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, havendo, então, a necessidade de integrar a saúde com outras políticas públicas.

INTRODUÇÃO

O princípio da Equidade consiste em tratar desigualmente os desiguais, visto que, as pessoas possuem necessidades distintas, portanto, deve-se dar prioridade aos mais necessitados.

.....

Princípios Organizacionais ou Operativos

.....

Correspondem à descentralização, regionalização, hierarquização, participação popular, resolubilidade e complementaridade do setor privado.

.....

A descentralização trata da distribuição de poder e responsabilidade entre os três níveis de governo, dessa forma, a responsabilidade pela saúde é descentralizada até o município, devendo ser fornecidas ao município condições financeiras para exercer esta função.

INTRODUÇÃO

Regionalização compreende a organização dos serviços em níveis crescentes de complexidade, levando em conta a área geográfica, os critérios epidemiológicos e o conhecimento da população a ser atendida.

.....

A hierarquização deve levar em consideração a complexidade requerida pelo caso e, então, proceder à divisão de níveis de atenção.

.....

A participação popular é fundamental, para isso, foram criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Por conseguinte, a exigência de que o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentar e resolver problemas até o nível de sua competência faz jus ao princípio da resolubilidade.

INTRODUÇÃO

Instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar, porém as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos devem ter preferência na contratação.

Estruturação do SUS

A estruturação do SUS é composta pelo Ministério da Saúde (União), Estados e Municípios, cada um com suas responsabilidades.

O Ministério da Saúde é o gestor nacional do SUS, portanto, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e outros hospitais federais

INTRODUÇÃO

Cada estado possui uma Secretaria Estadual de Saúde (SES), que participa da formulação das políticas e ações, prestando apoio aos municípios.

.....

Já em esfera municipal, existem a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e os Conselhos de Saúde, que obedecerão à seguinte composição: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos

É necessário estabelecer uma consciência política nos usuários para que não sejam apenas receptores ou interlocutores das propostas governamentais. É imprescindível que todos os atores sociais estejam engajados e comprometidos, por meio de seus direitos e deveres, na luta pela transformação da sociedade.

PRINCÍPIOS

SUS

Embasado na constituição, o SUS, portanto, implementou seis princípios que estabelecem a relação entre cidadão e sistema de saúde, válidos para todas as esferas federativas; são eles:

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

O acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, promovidos pelo Sistema Único de Saúde. Esse acesso ao sistema se inicia, preferencialmente, pela Atenção Primária, nas unidades básicas de saúde, saúde da família ou similares mais próximos à residência do usuário. A depender da condição do mesmo, deve-se, em tempo hábil e, se necessário, fazer o encaminhamento à especialidade ou hospital que ofereça condições para solucionar a demanda do usuário.

2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.

É direito dos cidadãos ter atendimento resolutivo com qualidade, com garantia de continuidade da atenção, sempre que necessário, ou seja, receber tratamento adequado, em tempo e com garantia de sua manutenção. São imprescindíveis as informações sobre o estado de saúde do usuário com linguagem clara, objetiva, respeitosa e compreensível quanto ao plano terapêutico e construção de um prontuário detalhado e atualizado.

Além disso, todo cidadão deve ser estimulado a participar de todas as decisões sobre seus cuidados, podendo indicar familiar ou responsável para tomar decisões a respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. O usuário pode também solicitar segunda opinião médica em relação ao seu diagnóstico ou tratamento e, se desejar, substituição do médico responsável pelo seu atendimento, conforme política da instituição.

PRINCÍPIOS

SUS

- 03 . Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.

É direito dos cidadãos o atendimento acolhedor na rede de serviços de saúde de forma humanizada, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em função de idade, raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, características genéticas, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, ser portador de patologia ou pessoa vivendo com deficiência; Direito ao uso do nome social independente do registro civil, sendo assegurado o uso daquele da preferência do usuário, sem lhe causar qualquer constrangimento.

- 04 Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

Todo cidadão tem o direito de receber ou recusar assistência psicológica, religiosa, espiritual e social, e de ter respeitadas suas crenças espirituais e religiosas, bem como seus valores. É assegurado o sigilo de suas informações pessoais em absoluto, exceto em casos em que a saúde pública é colocada em risco. O mesmo é válido para o consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos. É garantida a indicação por livre escolha a quem confiará sua tomada de decisões em eventual incapacidade para tal. Em termos representativos, é garantida a participação na indicação ou eleição de seus representantes nas conferências, conselhos de saúde e gestores da rede SUS, além de se assegurar por meio das ouvidorias a expressão de queixas, sugestões, denúncias ou outras manifestações de maneira sigilosa.

PRINCÍPIOS

SUS

- 05 . Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada:

O usuário deve fornecer informações completas e precisas sobre seu histórico de saúde, doenças prévias, entre outros, seguir as instruções recomendadas pela equipe multiprofissional que o assiste, sendo responsável pelas consequências de sua recusa. Deve também respeitar as normas da instituição e os direitos dos demais usuários, funcionários e prestadores de serviços, tratando-os com civilidade e cortesia, contribuindo no controle de ruídos, número e comportamentos de seus visitantes.

- 06 Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

Os gestores de saúde do SUS (a nível Federal, Estadual e Municipal) são formuladores e produtores de políticas e estratégias institucionais. Cabe a eles a responsabilidade de implementar ações que permitam o funcionamento adequado do SUS e sua devida atenção a cada usuário. Caso o cidadão se sinta prejudicado, tem o direito de expressar suas preocupações ou queixas para a direção da Instituição, utilizando o Serviço de Ouvidoria, e receber informações e esclarecimentos pertinentes. Aos conselhos de saúde, cabe a responsabilidade de informar a população sobre os meios de participação na gestão, esclarecendo sobre a composição do conselho, seus regimentos, disponibilização das datas, locais e horários das conferências e deliberações.

Como procurar ajuda ?

01.

Onde procurar ?

Para conseguir acessar o sistema de saúde em seu nível mais assistencial (nível primário), basta procurar em seu bairro uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Estratégia de Saúde da Família (USF) e solicitar o agendamento da consulta.

02.

O que fazer se não existir UBS no meu bairro ?

Caso não consiga encontrar ou não exista uma UBS em seu bairro, acesse a página da internet da Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e verifique a distribuição das UBSs e USFs, e informe-se sobre qual unidade de saúde está mais próxima da sua casa ou é de mais fácil acesso para as suas condições.

03.

E se o site não ajudar ?

Caso não consiga acesso à internet, ligue para a Secretaria Municipal de Saúde e peça informações sobre as localidades em que existem as UBSs ou USFs.

04.

E se for uma emergência ?

Além das UBSs e USFs, existem também as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), que realizam assistência a situações de urgência e emergência de qualquer paciente que ali solicitar.

É uma porta de entrada que deverá ser utilizada em situações pontuais de necessidade de atendimento imediato, ou seja, para outras questões de saúde é incentivado o vínculo com a UBS ou USF,

Níveis de Atenção

01. Primário

É onde serão realizadas as atividades de prevenção e redução de risco de doenças, não haverá tratamentos e exames diagnósticos complexos ou como dito teoricamente "com alta densidade tecnológica".

É importante lembrar que um bom atendimento ao nível primário vai evitar futuros gastos em procedimentos complexos que poderiam ser evitados, ou seja, o bom funcionamento desse nível é de extrema importância para a construção da saúde pública como um todo.

02. Secundário

Possui uma complexidade de atendimento maior, com profissionais de saúde mais especializados em cada área, por exemplo: cardiologistas, nefrologistas, etc.

A densidade tecnológica será mais elevada, contando com exames diagnósticos mais caros e complexos, além de um processo de atendimento mais individualizado, reforçando os cuidados específicos para a recuperação de uma determinada enfermidade.

03. Terciário

Representa o grau mais alto de especialização, sendo utilizado principalmente por pacientes que estão internados no hospital ou que necessitam de cirurgias e procedimentos médicos mais invasivos

RELEVÂNCIA

A participação comunitária no contexto da saúde nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde, é um caminho promissor a ser seguido.

É incentivada a inclusão nos processos de tomada de decisão com o objetivo de influenciarem a definição e a execução da política de saúde e seu empoderamento frente ao seu próprio processo de cuidado e saúde

“A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”.

(OMS)

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

(Constituição Brasileira)

“Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.

(Boaventura de Sousa Santos)

Determinantes Sociais

São aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais que influenciam a saúde

Determinantes Estruturais

Compreendem a distribuição de renda, o preconceito baseado em valores relativos a gênero e etnia, e os determinantes intermediários expressos nas condições de vida, nos aspectos psicossociais, nos elementos comportamentais e/ou biológicos e no próprio sistema de saúde.

RELEVÂNCIA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os brasileiros o acesso à institucionalização de seus direitos como cidadãos, sendo a base fundamental para a elaboração, construção e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste contexto, destacam-se os Princípios Éticos ou Doutrinários do SUS, quais sejam a universalização, a integralidade e a equidade. Salienta-se ainda os Princípios Organizacionais ou Operativos, que se referem à descentralização, regionalização, hierarquização, participação popular, resolubilidade e complementaridade do setor privado. Acerca destes últimos, é essencial que se enfatize a participação popular como sendo um dos principais pilares na construção e execução diárias dos princípios citados, mediante participação nos Conselhos e nas Conferências de Saúde, que visam a formulação de estratégias, controle e avaliação da execução das políticas de saúde vigentes no Brasil. Existe uma necessidade premente de a população brasileira compreender o melhor possível sobre como se dá a estruturação do SUS, composto pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e Municípios, cada um com suas responsabilidades e incumbências.

Com uma base sólida na Constituição Federal, o SUS implementou os seis princípios que estabelecem a relação entre cidadão e sistema de saúde, válidos para todas as esferas federativas, que são, em suma: 1º) todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, 2º) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema, 3º) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, 4º) todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos, 5º) todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada, e 6º) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É essencial que conheçamos nossos direitos em meio às diferenças existentes na sociedade brasileira atual, além da busca pela mitigação das desigualdades que ainda permeiam nossa realidade. Em se tratando da Saúde, a importância do usuário do SUS no que tange ao conhecimento de seus direitos é essencial, sendo este o ponto principal na construção do autocuidado e de seu empoderamento sobre questões relativas ao processo saúde-doença, seja mediante a participação da população em dos Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde, bem como nos colegiados de gestão nos serviços de saúde. Salieta-se, assim, o relevante papel da atuação de instâncias populares na fiscalização e no controle das ações do Estado acerca das Políticas Públicas em Saúde no Brasil.

Acerca do acesso aos serviços de Saúde Pública, a atenção primária (APS) é hoje a porta de entrada para o sistema público de saúde, sendo responsável por coordenar o cuidado ao paciente, de forma a referenciá-lo a centros de especialistas focais, se for necessário. Normalmente, são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) os serviços responsáveis por atender os usuários do SUS inseridos em suas respectivas áreas, nas quais se pode encontrar estes locais de atendimento.

Por fim, é fundamental que haja o estabelecimento de uma consciência política nos usuários do sistema de saúde, a fim de que não sejamos meros receptores ou interlocutores de propostas governamentais, ou seja, todos os atores sociais devem estar conscientes, engajados e comprometidos na luta pela transformação da sociedade, por intermédio do conhecimento de seus direitos bem como do cumprimento de seus deveres como cidadãos.

REFERÊNCIAS

- 1) NORONHA, JC., and PEREIRA, TR. **Princípios do sistema de saúde brasileiro**. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. Vol. 3. pp. 19-32.
- 2) Brasil. Ministério da Saúde. **Carta dos direitos dos usuários da saúde**. Brasília: Ministério da Saúde; 2006b.Thiollent M. Metodologia da pesquisa-ação. 2a ed. São Paulo: Cortez; 1986.
- 3) Brasil. Ministério da Saúde. **Lei Orgânica de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde; 1990.
- 4) Brasil. Ministério da Saúde. **Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- 5) Koerich MS, Backes DS, Marchiori MC, Erdmann AL. **Pacto em defesa da saúde: divulgando os direitos dos usuários pela pesquisa-ação**. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2009 dez;30(4):677-84.
- 6) Backes, Dirce Stein; Santos Koerich, Magda; Ribeiro Lopes Rodrigues, Anna Carolina; Crespo Drago, Livia; Klock, Patrícia; Lorenzini Erdmann, Alacoque **O que os usuários pensam e falam do Sistema Único de Saúde? Uma análise dos significados à luz da carta dos direitos dos usuários**.Ciência & Saúde Coletiva, vol. 14, núm. 3, junho, 2009, pp. 903-910 Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Rio de Janeiro, Brasil

